

IQTISODIYOT SO'HASIDA YANGI YONDASHUVLAR. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA.

Mamasiddiqova Fotima

Namangan davlat universiteti
stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola zamonaviy iqtisodiyotda raqamli transformatsiyaning ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Unda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, ularning iqtisodiyotga ta'siri va kelajakda ushbu o'zgarishlarning kutilayotgan yo'nalishlari tahlil qilinadi. Maqola milliy va global iqtisodiyotda kuzatilayotgan tendensiyalarni qamrab oladi va asosiy xulosalar hamda tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, raqamli infrastruktura, biznes modellari, moliyaviy va texnologik resurslar, platforma, korxonalar, hamkorlik.

KIRISH

Raqamli transformatsiya bugungi kunda global iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylangan. U innovatsiyalar, texnologiyalar va ma'lumotlardan foydalanishni yangi darajaga olib chiqmoqda. Mazkur jarayon nafaqat ishlab chiqarish va xizmatlar sohasida, balki jamiyatning barcha jabhalarida chuqur o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, uning asosiy omillari va keltirayotgan ta'sirlarini o'rganish orqali kelajak iqtisodiy tendensiyalarini tahlil qilishga qaratilgan. Maqolaning asosiy maqsadi raqamli transformatsiyaning iqtisodiyotga ta'sirini aniqlash va milliy iqtisodiyotlar uchun strategik yo'nalishlarni belgilashdir.

Raqamli transformatsiya (Digital Transformation) — bu texnologik inqilobning birinchi bosqichidan keyin kelgan yangi davr bo'lib, u korxonalar, tashkilotlar, va butun jamiyatlarning faoliyatini tubdan o'zgartirishni anglatadi. Raqamli transformatsiya faqatgina yangi texnologiyalarni joriy etish bilan

cheklanmaydi, balki biznes modellarini qayta ishlab chiqish, jamiyatni raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash, va iqtisodiy o'sishni yangi usullar bilan ta'minlashni ham o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyot sohasidagi o'zgarishlar insoniyat tarixida doimiy ravishda kuzatilgan. Har bir davrda iqtisodiy tizimlar, resurslarni taqsimlash usullari va ishlab chiqarish texnologiyalari o'zgarib borgan. Bugungi kunda esa, iqtisodiyotning yangi bosqichi — raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, globalizatsiya va ijtimoiy jihatdan adolatli iqtisodiy tizimlar yaratish kabi omillar alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaning mohiyati, uning iqtisodiyotdagi ahamiyati, boshqaruv sohalaridagi o'zgarishlar va uning amalga oshirilishidagi asosiy omillar tahlil qilinadi.

Raqamli Transformatsiyaning Asosiy Komponentlari

Raqamli transformatsiya bir nechta komponentlardan iborat. Ularning har biri tashkilotlarning rivojlanishi va jamiyatning yaxlit raqamli infrastrukturaga moslashuvi uchun muhim ahamiyatga ega.

1. **Texnologiyalar:** Raqamli transformatsiyaning asosiy poydevori texnologiyalardir. Sun'iy intellekt (SI), katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli hisoblash, Internet of Things (IoT), blokcheyn va boshqa ilg'or texnologiyalar biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqishda keng qo'llaniladi.

Sun'iy Intellekt va Katta Ma'lumotlar: Sun'iy intellekt yordamida tashkilotlar mijozlar xohish-istaklarini prognoz qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va axborotlarni real vaqtda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Katta ma'lumotlar esa tashkilotlarga yangi yondashuvlarni ishlab chiqishda yordam beradi, chunki ular tezkor va aniq qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Biznes Modellari: Raqamli transformatsiya biznes modellari va tashkilotlarning tuzilishiga ham ta'sir qiladi. Kichik va o'rta bizneslar ham global bozorlarga chiqish, onlayn savdo va raqamli marketing orqali keng auditoriyalarga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Raqamli platformalar orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish, tahlil qilish va shu asosda biznes strategiyalarini qayta ishlab chiqish kompaniyalar uchun eng samarali vositalardan biri bo'lib qoldi.

Ishlash madaniyati: Raqamli transformatsiya, shuningdek, tashkilotning ish madaniyatini o'zgartiradi. Ko'p hollarda, kompaniyalar xodimlarni yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va innovatsion g'oyalarni ilgari surishda yordam berish uchun raqamli ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan treninglar o'tkazadilar. Yangi ish uslubi va tezkor qarorlar qabul qilish qobiliyati raqamli inqilobning muvaffaqiyatli amalga oshirilishining asosiy omillaridan biridir.

Raqamli Transformatsiyaning Iqtisodiy Ta'siri

Raqamli transformatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri juda katta. Bu, avvalo, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va yangi innovatsiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, yangi mahsulotlar yaratish va ularni tezda bozorga chiqarish mumkin. Bu, o'z navbatida, yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishi va iqtisodiy o'sishning kuchayishiga olib keladi.

1. **Samaradorlik va Effektivlik:** Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, materiallar va resurslarni tejash, va ish vaqtini samarali taqsimlash mumkin. Bulutli hisoblash va avtomatlashtirish texnologiyalari kompaniyalar uchun xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi.
2. **Yangi Bozorlar va Xizmatlar:** Raqamli transformatsiya bilan birga yangi xizmatlar va bozorlar paydo bo'ladi. Masalan, onlayn ta'lim, elektron tijorat, raqamli moliya (FinTech), raqamli sog'liqni saqlash (HealthTech) kabi sohalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Raqamli texnologiyalar yordamida

yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratish, bozorlarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi va iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlaydi.

3. **Ish O'rinlari va Mehnat Bozori:** Raqamli transformatsiya ishlayotgan shaxslar uchun yangi ko'nikmalarni talab qiladi. Klasik ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tarmoqlaridan farqli o'laroq, yangi kasblar, masalan, raqamli marketing mutaxassisi, ma'lumot tahlilchisi, sun'iy intellekt ishlab chiquvchisi kabi kasblar paydo bo'ldi. Shu bilan birga, ayrim an'anaviy ish o'rinlari, masalan, ishlab chiqarish jarayonlarini qo'lda boshqarish zarurati kamayishi mumkin.

Raqamli Transformatsiya Jarayonidagi Qiyinchiliklar

Raqamli transformatsiyani amalga oshirishda bir qator qiyinchiliklar mavjud. Dastlabki bosqichlarda, tashkilotlar ko'plab moliyaviy va texnologik resurslarni sarflashlari kerak. Bundan tashqari, yangi texnologiyalarni qo'llashda muhim xavf-xatarlar mavjud — masalan, kiberxavfsizlik muammolari, ma'lumotlarning maxfiyligi va raqamli texnologiyalarni noto'g'ri ishlatish natijasida yuzaga keladigan iqtisodiy zararlari.

1. **Kiberxavfsizlik va Maxfiylik:** Raqamli transformatsiya jarayonida korxonalar katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plashadi va ularni tahlil qilishadi. Bu esa ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash va xakerlar tomonidan amalga oshiriladigan hujumlardan himoya qilish zaruratini keltirib chiqaradi. Kiberxavfsizlikning zaifligi raqamli iqtisodiyotda yuzaga keladigan eng katta xavflardan biridir.
2. **Texnologik Barqarorlik:** Texnologiyalarni joriy etish uchun kerak bo'ladigan sarmoya, xodimlarni tayyorlash, tizimlarni yangilash kabi masalalar ham tashkilotlar uchun katta qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ba'zi korxonalar, ayniqsa kichik va o'rta bizneslar, yangi texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy cheklovlarga duch kelishadi.

Raqamli transformatsiyaning asosiy omillari

Innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi

Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), va bulutli hisoblash texnologiyalari zamonaviy iqtisodiy modelning asosi sifatida xizmat qilmoqda.

Blokcheyn va kriptovalyutalar moliya sektorida yangi imkoniyatlar ochmoqda.

Internet va global tarmoq infratuzilmasi

5G texnologiyasining joriy qilinishi yuqori tezlikdagi aloqani ta'minlab, iqtisodiy o'zgarishlarni jadallashtirmoqda.

Elektron tijorat va masofaviy xizmat ko'rsatish platformalari raqamli iqtisodiyotning o'sishiga katta hissa qo'shmoqda.

Ijtimoiy va demografik o'zgarishlar

Yosh avlodning texnologiyalarga moyilligi yangi bozorlarning shakllanishiga olib kelmoqda.

Urbanizatsiya va texnologiyalarning ommalashuvi iqtisodiy faollikni shahar markazlariga jamlamoqda.

Raqamli transformatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri

Makroiqtisodiy darajada

Ishlab chiqarish samaradorligi oshib, iqtisodiyotning raqobatbardoshligi kuchaymoqda.

Raqamli texnologiyalar orqali yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, biroq an'anaviy sohalarda ish o'rinlari qisqarishi kuzatilmoqda.

Mikroiqtisodiy darajada

Kompaniyalar uchun innovatsion yechimlarni joriy qilish imkoniyati kengaymoqda.

Raqamli platformalar orqali iste'molchilar va korxonalar o'rtasidagi muloqot samaradorligi oshmoqda.

Sektorlar kesimida

Moliyaviy texnologiyalar (FinTech) an'anaviy bank tizimlariga raqobatchi sifatida rivojlanmoqda.

Sanoat sohasida avtomatlashtirish va "aqlli" texnologiyalar integratsiyasi kuzatilmoqda.

Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida masofaviy xizmatlarning keng tarqalishi ijtimoiy xizmat ko'rsatishni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Milliy iqtisodiyotda raqamli transformatsiya

O'zbekiston tajribasi

So'nggi yillarda O'zbekiston iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarni joriy qilish jarayonlari jadallashmoqda.

Elektron hukumat, masofaviy bank xizmatlari va onlayn savdo platformalari orqali iqtisodiy faoliyat soddalashtirilmoqda.

Mavjud muammolar

Infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmaganligi raqamli iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini cheklamoqda.

Texnologik savodxonlik darajasi past bo'lgan hududlarda yangi texnologiyalarning ommalashishi sekin kechmoqda.

Kelajak uchun imkoniyatlar

Raqamli xizmatlar eksportini rivojlantirish orqali milliy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad manbalarini yaratish.

Ta'lim sohasida raqamli ko'nikmalarni kengaytirish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash.

Xulosa va tavsiyalar

Raqamli transformatsiya zamonaviy iqtisodiyotning shakllanishida asosiy rol o'ynamoqda. U milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi, biroq bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun strategik rejalar ishlab chiqish va amalga oshirish talab etiladi.

Tavsiyalar:

Infratuzilmani rivojlantirish: Zamonaviy texnologiyalarni qamrab oladigan yuqori tezlikdagi internet va IT infratuzilmani yaratish.

Ta'limni takomillashtirish: Raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlarni kengaytirish.

Huquqiy bazani takomillashtirish: Raqamli iqtisodiy faoliyatni tartibga soluvchi qonun hujjatlarini mukammallashtirish.

Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash: Startap loyihalar va texnologik rivojlanishga sarmoya kiritishni rag'batlantirish.

Raqamli iqtisodiyot milliy va global miqyosda yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun davlat va xususiy sektorning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

“2017 – 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi”. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasida ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son qarori.

Ayubjon o'g'li, A. A., & Islomjon, I. (2022, September). AXBORT TIZIMLARINING DASTURIY TAMINOTI BANK SOHASIDAGI AHAMIYATI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE " THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 1, pp. 67-73).

Ayubjon o'gli, A. A. IQTISODIY JARAYONLARNI
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA ZAMONAVIY AXBOROT
TEKNOLOGIYALARI VA DAVLAT XARIDLARI TIZIMLARINING O'RNI.

Mirzayev, A. E. (2022). ZAMONAVIY AXBOROT
TEKNOLOGIYALARNI XIZMATLAR SOHASIDAGI O'RNI. ILM FAN
TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI, 2(28),
167-173.

Ayubjon o'g'li, A. A. BYUDJET VA KORPORATIV BYURTMACHILAR
ASOSIY TAMOYILLARI VA IQTISODIY MOHIYATI.

Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). Системы защиты биометрических
данных. Academic research in educational sciences, 2(4), 393-396.

Ayubjon o'gli, A. A. (2022). MOLIYAVIY TEKNOLOGIYALAR HAQIDA
TUSHUNCHASI VA UALRNING TURLARI. Academic Research, 1(4), 64-69.